

Миронов М.І., Київ, 2026 р.

<https://orcid.org/0009-0004-1277-6778>

mironow@uran.ua; remtochmaster@gmail.com

10.5281/zenodo.20546545

Обряд зашивання рота жаби в народній магичній традиції Гетьманщини та його культурні паралелі

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується народний обряд зашивання рота живій жабі в контексті практик «магії зв'язування». На основі архівних матеріалів судово-слідчого походження доби Гетьманщини (Україна, XVIII ст.) проаналізовано особливості ритуалу, послідовність його виконання та місце в архаїчних суспільних уявленнях.

Для верифікації достовірності джерельних свідчень застосовано компаративний метод шляхом зіставлення українських матеріалів із сучасними та історичними прикладами аналогічних ритуалів у країнах Латинської Америки, Карибського регіону та Західної Європи.

Встановлено, що ця обрядова дія належить до практик «симпатичної магії» та застосовувалася як засіб символічного впливу на соціальні відносини, зокрема в межах судових і владних взаємин.

Зроблено висновок про реальне функціонування цієї традиції в народній культурі Гетьманщини та окреслено перспективи подальших міжкультурних досліджень даного феномену.

Ключові слова: Гетьманщина, чаклунство, народна магія, Трипілля, жаба, судова магія, симпатична магія.

Дослідження народних традицій України XVIII – XIX ст. зазвичай охоплює різноманітну етнографічну царину в сенсі пісенної культури, свят, вбрання і т. д. Але роль і характер сакральних вірувань, особливо табуйованих, зокрема «чаклунських» традицій, досліджено мало.

Це пояснюється з одного боку невеликою кількістю матеріалів, введених у науковий обіг, з іншого – ще недавно, при СРСР, ця тема не була «рекомендованою» і такі «факти» позиціонувались як «пережитки»

Відповідно, дослідження конкретних ритуальних дій як зовнішньої реалізації народних вірувань дозволяє отримати реальне уявлення про «скриту» сторону життя суспільства того періоду.

Особливо важливо спиратися на первинні документи, архівні матеріали. Важливим є розуміння контексту епохи, деталі ритуальних дій, що можуть бути втрачені інтерпретаторами.

Але, вивчаючи архівну справу про «чаклунство» потрібно розуміти реальне походження і особливості матеріалів, що знаходяться там. Оскільки «чаклунство» було карними діями, не слід очікувати що діючі особи («чаклунка», співучасники, замовники) будуть давати свідчення які обтяжують провину.

Якщо нас цікавлять саме обрядові дії, особливості показів створюють для дослідника проблему інтерпретації: як фільтрувати опис ритуалу, що міг в принципі існувати від «фантазій» і виправдань учасників ритуалу.

Тут своєчасним є компаративний підхід коли аналізуються не пов'язані між собою випадки обрядових дій. Але реалії України в тому, що «чаклунських справ» в архівах і опублікованих матеріалів дуже небагато. І знайти схожі випадки складно, а фактично є великою удачею.

Тому ми вимушені порівнювати з аналогічними діями в інших етнокультурних ареалах. Але якщо ми будемо порівнювати лише з історичними – потрапимо в ту ж ситуацію: обряд такого типу реально існував, чи «лише на папері»?

Відповідно, дуже корисним джерелом стають традиції де такий ритуал існує донині. Тут ми вже можемо не за розповідями, а навіть по фото, аналізуючи морфологічні характеристики «чаклунського об'єкту» і покази реальних очевидців, скласти думку про реальність проведення того чи іншого ритуалу. В тому числі і в минулі часи.

Досліджуваний ритуал є цікавим тому що залишає матеріальні сліди (скалічені тварини), вимагає наявності матеріальних засобів (нитки, голки та інше) і організаційних заходів (треба спіймати земноводних, принести і т. д.).

Відповідно, це все розширює коло причетних: нижче ми побачимо, що навіть факт пошуку шовку відповідного кольору було чинником який для слідчих органів був одним із підтверджень що «чаклунка» задалегідь готувалася.

Типовий обряд зашивання жабі рота в Україні можна ілюструвати випадком що розглядався (1) в Чернігівському полковому суді у 1733 р. Там описана спроба «чародійним» способом вплинути на рішення. Козачка, яку виконувала роль «чаклунки», за допомогою «замовників» піймала жабу, зашила їй рот зеленими нитками і проговорила заклинання:

«Не жабе рот зашиваем, но зашиваем мы роты черниговскому полковнику, судьям и всей старшине полковой, от большого до меньшого».

Очевидно, що даний випадок розглядається через «другі руки», тому для розуміння контексту маємо скористатися безпосередньо архівним матеріалом.

Розглянемо даного роду маніпуляції в справі по звинуваченні в «чарівництві» шинкарки (2) м. Трипілля, 1760 р. Раніше ми говорили (3) про певні аспекти «магічних» дій на кладовищі, що теж описуються в справі. Тепер же розглянемо ритуал з жабами.

Описано два випадки чарівництва такого роду. Перший продиктований співучасницею ритуалу, яка написала донос на «відьму». Інший – зі слів обвинуваченої яка не зізнавалась, а казала, що інформація викладена в доносі почерпнута з іншої історії, коли її колега (шинкарка з іншої місцевості) потрапила до в'язниці і «чарувала» щоб отримати свободу.

Спочатку скажемо про другий випадок: шинкарка з Переяслова через борг була поміщена у в'язницю. Там вблагала охоронника, щоб він на світанку спіймав жабу і приніс їй в камеру. Вона зашила їй рот чорним шовком. І після цього її звільнили.

Рис. Графічна реконструкція¹ процесу зашивання «чаклункою» жаби у в'язниці

¹ Для графічної реконструкції тут і далі використано ChatGPT. Крім того, в процесі редактори тексту використовувався AI Gemini

Але більше даних ми отримуємо з ритуалу що описувався відносно самої обвинуваченої (що діяла в Трипіллі). Необхідно було на світанку спіймати жабу, зашити їй рот чорними шовковими нитками, покласти під горщик і «слухати що каже». Чаклунка підкреслювала, що раніше так вже робила і «пани до неї добрі були». Тобто, сенс ритуалу – вплив на соціальну ієрархію: для успіху в ділових справах, при вирішенні побутових питань, прийнятті рішень на користь «чаклунки» чи її замовників.

Ритуал по «закриттю рота» і пов'язані з ним дії були настільки не звичні, що її помічниця, яка раніше навіть ходила з «чародійськими» задачами на кладовище, відмовлялась це робити. Чаклунка готова була йти на поступки: просила тільки принести жабу, а все інше зробить сама².

Цей випадок ретельно розслідувався. Збирались різноманітні покази сусідів. Наприклад, багато уваги приділено факту купівлі чорних шовкових ниток: хто купував, у кого, коли. Цей був дефіцитний товар. Тому тут ми бачимо пласт реальних народних вірувань, а не фантазії окремої особи.

Рис. Графічна реконструкція. Елемент ритуалу зашивання рота жабі в хаті

З цих описів ми можемо виділити наступні особливості:

- Мета ритуалу – вплив на соціальну ієрархію
- Має значення які звуки видає мордована жаба – це не пояснюється, але можливо тут є характер пророцтва щодо дій владних осіб яких уособлює жаба із «закритим ротом»
- Тип ниток явно має значення. Проте бачимо що колір міг бути різним
- Час доби грав роль: жаб потрібно було ловити на світанку
- Не вказано що робити з мертвою жабою – значить це було не принципово

² Судячи з архівної справи, служниця цих дій таки не робила. І описувала ритуал зі слів «чаклунки»

Оскільки подібні дії на території Гетьманщини, інших областей України, Російської Імперії були карні ми навряд знайдемо більш відверті пояснення чаклунок щодо подібних ритуалів. Тому, щоб краще зрозуміти цю «магічну» традицію слід здійснити порівняльний аналіз з іншими культурами де це мало місце, особливо в яких ці дії практикують (чи практикували).

І важливо виділити «чаклунські» системи де таких дій не зафіксовано, щоб спробувати зрозуміти їх відмінність.

Почнемо з «традицій» де зашивання рота жабі практикується нині. Це райони Латинської Америки, Карибів.

Бразильські синкретичні культи, що включають в себе магічну практику відносно жаб «Trabalho de Sapo» (4): нас цікавлять обряди «зв'язування» коли «закривання рота» так чи інакше обмежують «дієвість» людини яку в ході ритуалу асоціюють з жабою. Очевидний збережений символізм, проте технічні деталі не є принциповими і в даному випадку нитки замінені дротом.

Цей ритуал є досить поширений, місцеві сили правопорядку намагаються боротися. Офіційно не за формулюваннями «чародійство», а переслідуючи жорстоке поводження з тваринами.

Рис 1. В Бразилії жабі «чародії» закрили рот дротом

В Латинській Америці і на Карибах в академічних джерелах сучасні випадки не описані, але в пресі типу «поліцейської хроніки» ми бачимо подібне (5).

Наприклад у Перу, в 2014 р., на кладовищі біля могили знайшли закопаною у ящику жабу з зашитим ротом. Жителі міста Кахамарка які знайшли це під час відвідування кладовища вважають, що дане «чародійство» для впливу на сім'ю. Вони навіть звернулись до поліції. Що і привернуло увагу преси.

Тут ми бачимо чорні нитки і цікава деталь розміщення в певному коробі коло поховань людей на рід яких намагалися «здійснити вплив».

Рис. 2. Жаба із зашитим ротом знайдена в Перу

В Карибському регіоні, в місті Кастрі, що є столицею острівної держави Сент-Люсія, теж у 2014 році в будівлі суду помітили жабу (б) із зашитим ротом. Причому живу. Її винесли за межі приміщення та посипали сіллю, що, згідно з народними уявленнями, мало ритуально нівелювати дію магії.

Учасники судового процесу які мали свідчити в цей день, пізніше казали, що мовчали по причині «чародійства».

Тут ми бачимо явний випадок «судової магії». Крім того, цікава деталь спроб «знешкодження» впливу застосуванням солі.

Рис. 3. Жаба із зашитим ротом коло будівлі суду на Карибах

Тепер розглянемо як це бачилось в регіоні Західної Європи: «культурному просторі» де ця традиція згасла, але залишила вагомий культурний слід (7). Оскільки світ впродовж століть був «європоцентричним», саме «магічні уявлення» в цій традиції на сьогодні асоціюються з темою «відьмовства».

Рис. «Закриття рота» жаби – експонат в одному з музеїв (7) Франції

В контексті «західної магії», як найбільш теоретично осмисленої народної традиції, ми бачимо значну кількість джерел де описується «симпатична магія» - тобто те уявлення «міфологічного сприйняття», коли дії зі схожим предметом переносяться на сам об'єкт впливу.

Предмет тут мається на увазі в широкому сенсі. У нашому випадку ним виступає жаба, що морфологічно схожа на людину (є тулово, лапи, голова), але з гіпертрофованою частиною «рота», дією на яких і здійснюється вплив на особу яку хочуть позбавити певних спроможностей, наприклад ефективно свідчити в суді.

Оскільки «магія схожості» характерна для всіх «магічних традицій» ми на початку цього дослідження вважали, що ритуал зашивання рота жабі, в силу розповсюдженості «інструмента», тобто цих земноводних, має сліди в усіх сучасних чи минулих «магічних традиціях».

Але знайомство з матеріалом призвело до неочікуваного: виділення регіонів (і відповідних вірувань) де це мало місце: Європа (Східна і Західна), Латинська Америка (регіон Бразилія – Перу), Карибський регіон.

І там де ми не зустрічали згадок про це: у традиціях Вуду (Гаїті), Худу (США), Російських культурах, в Африці.

Щодо худу слід пояснити: ця синкретична «чародійна» традиція сформувалась в Південних штатах США серед рабів. Цікава з одного боку саме «синкретичністю», тобто уособленням язичницьких культів з країн походження невольників. З іншого - глибокою інтеграцією в суспільство США при збереженні етнографічних елементів.

Результатом стала можливість досліджень живої традиції в модерну епоху, на початку ХХ ст.

В результаті ми маємо авторитетні джерела які детально відображають саме «народну» магичну традицію в середовищі де були дослідники, здатні якісно документувати ці вірування.

І ознайомившись з фундаментальною працею по даній тематиці (9) можемо констатувати, що не зважаючи на велику кількість маніпуляцій з жабами (їх б'ють, розрізають, зашивають в них предмети, сушать і т. д.) ми не бачимо опису ритуалу подібного до «закриття рота».

Там для цього використовують інші ритуальні дії, наприклад «маніпулюють» з язиком великої рогатої худоби: його купляють як для їжі, але використовують в «магічних» цілях, протикаючи цвяхами та іншими способами.

Причини такого вибіркового розповсюдження ритуалу по зашиванню жабі рота нам на сьогодні незрозуміле. І явно не пояснюється розповсюдженістю земноводних. Виникла гіпотеза, що це корелює з «глибинними» християнськими чи язичницькими віруваннями.

Наприклад, коли жабі зашивають рота – вона уособлює об'єкт впливу: людину яку хочуть заткнути. А от там де характерні язичницькі уявлення, що «духи всюду», жаба уявляється «вмістилищем» в якій знаходиться певна «сила» і щоб дістатися до неї, треба дістатись до «нутроців» нещасної тварини.

Та оскільки нам не відомі джерела (10) про цей ритуал в Росії, де традиційно сильні православні вірування, дана гіпотеза не виглядає достатньо обґрунтованою.

Раніше ми розглядали вотивні практики (11) які на території слов'янських країн мали багато спільного. Але в даному випадку повинні констатувати явну різницю. Втім, можливо в майбутньому будуть знайдені архівні та етнографічні дані щодо подібної традиції і в Росії.

Отже, можемо зробити наступні висновки:

- Ритуал «закривання жабі рота» існував в Українській народній традиції. В суспільному уявленні був табуованою дією і «крайнім засобом»
- Цей ритуал існував у різних культурах як різновид «симпатичної магії» - «чар зв'язування», зокрема в контексті «судової магії». І опис ритуалу з архівної справи виглядає правдоподібно

- Цей ритуал не є загальнолюдським феноменом. Причини достатньо не зрозумілі, можливо пов'язані з «глибиною» проникнення християнства в народну культуру

ДЖЕРЕЛА

1. П.Е. "Околдовывание начальства", Киевская старина, Киев, 1886 г, май, т. 15.
2. ЦДІАК, ф. 127, оп. 1020 т. 2, сп. 3265.
3. Муронов, Микола "Ритуальна «магія» на цвинтарях земель Гетьманщини", <https://doi.org/10.5281/zenodo.20162456>.
4. Natália Aranha, Raoni Rebouças, Luís Felipe Toledo "The impact of superstitions on practices with Cururu toads in Brazil", <https://doi.org/10.1080/01650521.2025.2462385>.
5. "Cajamarca: Encuentran sapo vivo y con la boca cosida en una tumba", <https://ojo.pe/actualidad/cajamarca-encuentran-sapo-vivo-y-con-la-boca-cosida-en-una-tumba-170293-noticia/?ref=ojr>.
6. "Crapaud (CROPPO) with mouth sewn shut shows up in St.Lucia. Attracts crowd, onlookers say its OBEAH", <https://timescaribbeanonline.com/crapaud-cropppo-with-mouth-sewn-shut-shows-up-in-st-lucia-attracts-crowd-onlookers-say-its-obeah/>.
7. Marcel Mauss "A General Theory of Magic", Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1972.
8. "23 mars - le crapaud", Musée de l'Etrange, <https://andredouzet.wixsite.com/musee-de-letrange/single-post/23-mars-le-crapaud>.
9. Hyatt, H. M. "Hoodoo — Conjuraton — Witchcraft — Rootwork: Beliefs and Practices of the Wood Spell and Garden Spell", Hannibal, MO: Western Publishing, 1970–1978. — 5 vols.
10. Гура А.В. "Символика животных в славянской народной традиции", М., «Индрик», 1997 г.
11. Миронов М.І. "Між чаклунством і християнством: вотиви на іконах земель Гетьманщини", <https://doi.org/10.5281/zenodo.20089505>.